

Гороховський Ігор
аспірант кафедри міжнародної економіки
Західноукраїнський національний університет

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ СВІТОВОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ВПЛИВОМ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН, КОНФЛІКТІВ І ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Світова продовольча безпека на початку ХХІ ст. зазнає глибокої трансформації під впливом низки взаємопов'язаних глобальних викликів. Поєднання кліматичних катаклізмів, масштабних воєн (зокрема на територіях ключових аграрних експортерів) та загострення макроекономічної нестабільності спричинило системну напругу в агропродовольчих ланцюгах. Продовольча безпека, що раніше трактувалась переважно як проблема розвитку, нині дедалі більше сприймається як фактор глобальної стабільності та геополітичної стійкості.

Кліматичні зміни є одним із ключових чинників деградації сільськогосподарських екосистем у глобальному масштабі. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), понад 30% орних земель у всьому світі втратили продуктивність за останні 40 років [4]. Особливо вразливими є регіони Субсахарської Африки, Південної Азії та Близького Сходу, де поєднання деградаційних чинників із соціально-економічною вразливістю призводить до хронічної продовольчої нестабільності. Згідно з оцінками Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC), підвищення глобальної температури на 2°C без адаптаційних заходів може зменшити врожайність пшениці, кукурудзи, сої та рису в тропічних і помірних регіонах [1].

Упродовж останнього десятиріччя аномальні погодні явища – затяжні посухи, спека, повені – стали регулярними в аграрно важливих країнах. У 2022 р. Індія, один із найбільших виробників пшениці у світі, зазнала рекордної хвилі спеки, що призвело до зниження валового збору пшениці на 6,7% – до 106 млн тонн замість прогнозованих 113 млн, а також до введення експортної заборони. У Кенії, яка пережила три роки посух без сезонних дощів, рівень виробництва кукурудзи у 2023 р. впав на 21% порівняно з середнім за останні 5 років, що спричинило дефіцит продовольства для понад 4,4 млн осіб. У США рекордна посуха у штатах Канзас і Техас у 2023 р. скоротила врожай озимої пшениці на понад 25% [2]. Такі процеси створюють хвилеподібні ефекти по всьому глобальному ланцюгу: від зростання цін до геополітичної нестабільності в імпортозалежних регіонах.

Збройні конфлікти в аграрно орієнтованих регіонах, таких як Україна, Сирія, Судан та Ємен, суттєво порушили глобальні ланцюги постачання зерна, олійних культур і добрив. Повномасштабне вторгнення росії в Україну у 2022 році призвело до значного скорочення українського експорту сільськогосподарської продукції. До початку війни Україна забезпечувала приблизно 10% світового експорту пшениці, 15% кукурудзи та понад 50% соняшникової олії [3]. Блокада чорноморських портів та підлив стабільної

логістики стали каталізаторами глобального зростання цін на продовольство, зокрема для країн Північної Африки, Близького Сходу та Азії, які критично залежали від українського зерна. За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, понад 30 країн отримували щонайменше 30% свого обсягу імпортової пшениці з України та росії, серед них – Еритрея (до 100%), Сомалі (90%), Ємен (42%) та Ліван (81%) [4].

Згідно з даними Всесвітньої продовольчої програми (WFP), у 2023 році понад 300 мільйонів людей у світі зіткнулися з гострою нестачею продовольства через нові та затяжні конфлікти, глобальну кліматичну кризу, економічні наслідки пандемії COVID-19 та інфляцію цін на продовольство та енергію. Зокрема, 47,3 млн дітей, жінок і чоловіків опинилися на межі голоду без життєво необхідної допомоги, що є найвищим рівнем продовольчої нестабільності за останні два десятиліття [2]. Особливе занепокоєння викликає зростання числа осіб, що перебувають у категорії Phase 4 (Emergency) (надзвичайна ситуація) за Інтегрованою класифікацією фаз продовольчої безпеки, насамперед у таких країнах як Афганістан, Судан, Нігерія, Сомалі, Південний Судан та Гаїті.

Глобальна інфляція, обумовлена енергетичними шоками, монетарною експансією та порушенням логістики, також значно погіршила доступність продовольства. Згідно з Індексом продовольчих цін FAO, у 2022 р. ціни на базові продукти харчування досягли найвищого рівня з 1961 р. Знецінення національних валют країн з низьким доходом поглиблює кризу, адже імпорт продовольства стає недосяжним для урядів і домогосподарств, поглиблюючи продовольчу нерівність між центром і периферією глобальної економіки.

Водночас сучасна політика ключових гравців глобального аграрного сектору демонструє різні стратегії реагування на ці загрози. Європейський Союз у межах стратегії «From Farm to Fork» активізує підтримку стійкого сільського господарства, стимулює розвиток органічного виробництва, циркулярної економіки та скорочення залежності від імпортних добрив. США, навпаки, акцентують на технологізації агровиробництва та розвитку внутрішніх резервів зернових через програми страхування врожаю й підтримку інноваційних ферм. Китай, з огляду на стратегічну вразливість, розширює географію імпортних контрактів та інвестує у створення закордонних аграрних хабів, зокрема в Латинській Америці та Африці, що посилює його вплив у сфері агродипломатії.

FAO і WFP, як міжнародні інститути, зіткнулися з дефіцитом фінансування, політизацією гуманітарної допомоги та необхідністю адаптації до нових ризиків. Їхня роль трансформується від надання прямої допомоги до координації багаторівневих стратегій з управління продовольчими системами. Зокрема, у межах GCRF (Global Crisis Response Framework) та AGRISurvey пропонуються нові моделі моніторингу та адаптивного планування, однак їхнє ефективне впровадження вимагає синергії з регіональними гравцями та урядами країн.

Зміна парадигми продовольчої безпеки полягає в переході від реактивних до проактивних підходів, що передбачає формування стійких продовольчих

систем, які поєднують інклюзивність, екологічну збалансованість і технологічну адаптивність. Пріоритетними напрямками є впровадження цифрових технологій для агромоніторингу, диверсифікація ланцюгів постачання, інституціоналізація продовольчих резервів та створення мультинаціональних платформ для обміну знаннями і координації дій у кризових ситуаціях.

У підсумку, трансформація світової продовольчої безпеки в умовах сучасних глобальних загроз вимагає не лише консолідації зусиль держав, міжнародних організацій та приватного сектора, але й переосмислення фундаментальних підходів до продовольства як ключового елементу глобального добробуту та геополітичної стабільності.

Література:

1. Кліматичні зміни: глобальні виклики, ризики для України та шляхи адаптації. Київ: НІСД, 2020. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-10/dop-climate-final-5_sait.pdf.

2. Annual Review 2023. World Food Programme, 2023. URL: <https://publications.wfp.org/2023/en/annual-report/#slide-10>.

3. The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and the risks associated with the war in Ukraine. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. URL: <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/bd0267ca-75a6-44d6-a387-7eb150630d/content>.

4. The State of Food Security and Nutrition in the World 2022: Repurposing food and agricultural policies to make healthy diets more affordable. Rome: FAO, 2022. URL: <https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc0639en>.